

УДК: 614.894.731

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ
БАЛЛОНОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ**

к.х.н. доцент **Х.М.Дусматов**

Профессор кафедры “Профилактика чрезвычайных ситуаций”

(Академия МЧС Республики Узбекистан)

Мухамедов И.И.

(Академия МЧС Республики Узбекистан)

Зухуров.А.А.

(Академия МЧС Республики Узбекистан)

Ph.D. Associate Professor **Kh. M. Dusmatov**

Professor of the Department “Prevention of emergency situations”

(Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of

Uzbekistan)

Mukhamedov I.I.

(Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of

Uzbekistan)

Zukhurov A.A.

(Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of

Uzbekistan)

Аннотация: В статье рассматривается множество летучих примесей с низкой молекулярной массой, которые являются анестезирующими и могут усиливаться под действием давления и азотного наркоза. В дозах, не превышающих анестетика, может возникнуть нарушение рассудительности, снижение судорожного порога и сенсбилизация сердца к аритмиям подводной

деятельности спасателей. Чтобы лучше понять масштабы этой потенциальной проблемы и снизить риск, были предложены рекомендации:

Ключевые слова: Воздух, компрессоры, окись углерода, токсины, экзогенный яд, клиническая токсикология, стандарты.

Abstract: The article discusses many volatile impurities with low molecular weight, which are anesthetic and can increase under the influence of pressure and nitrogen anesthesia. In doses not exceeding the anesthetic, impairment of judgment, a decrease in the seizure threshold and sensitization of the heart to arrhythmias of the underwater activities of rescuers may occur. To better understand the magnitude of this potential problem and to mitigate the risk, recommendations have been made:

Key words: Air, compressors, carbon monoxide, toxins, exogenous poison, clinical toxicology, standards.

Введение

Загрязнение дыхательного воздуха дайвера делает погружение как минимум неприятным, а в худшем случае может оказаться фатальным. В промежутках между этими крайностями загрязнение может вызвать нарушение рассудительности и сознания, предрасполагающее к несчастным случаям под водой, оно может вызвать сердечную аритмию или снижение порога судорожных припадков и может вызвать головную боль или нарушение дыхания. Некоторые долгосрочные последствия вдыхания загрязнителей для здоровья также возможны, но не будут рассматриваться в этой статье.

Окружающая среда для дайвинга сопряжена с особыми рисками в отношении использования дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, поскольку повышенное давление, связанное с глубиной, приводит к пропорциональному увеличению парциального давления вдыхаемых газообразных загрязнителей для любого заданного объемного уровня загрязнения. Таким образом, воздух, допустимый на поверхности, может стать

токсичным при спуске дайвера. Чтобы помочь в предотвращении смертей от загрязнения воздуха и критических инцидентов, а также во избежание долгосрочных последствий для здоровья, различные органы публикуют стандарты качества воздуха для водолазов, в которых указаны максимальные уровни различных загрязняющих веществ. Обычно они устанавливаются на более жестком уровне, чем для сжатого воздуха, вдыхаемого с нормальным давлением.

Риск загрязнения воздуха, поступающего в компрессор, в целом хорошо известен, хотя все еще периодически отмечаются установки, в которых воздухозаборники способны улавливать выхлопные газы двигателя или летучие загрязнители, такие как пары краски и растворителей. Однако менее хорошо известно о возможности образования таких загрязняющих веществ в процессе сжатия, а также об ограничениях и режимах отказа обычно используемых систем фильтрации. Этот документ призван обобщить некоторые из этих вопросов в надежде, что читатели сыграют свою роль в минимизации будущих рисков для дайверов.

Случайная встреча между двумя авторами привела нас к выводу, что широко распространено отсутствие знаний о возможности заражения сжатого воздуха и что весьма вероятно, что некоторые, а возможно и многие, смертельные случаи, связанные с загрязнением сжатого воздуха, были нераспознанные и незарегистрированные. Поэтому мы опирались на наш опыт и широкий спектр справочных источников, чтобы подготовить этот обзорный документ для читателей. Это не формальный обзор литературы, а краткое изложение вопросов и набор личных рекомендаций, которые, как мы надеемся, будут стимулировать дальнейшие исследования и обсуждения, а также помогут с постоянным уточнением стандартов, процедур и обучения, направленных на минимизацию риска для дайверов и других лиц, например, пожарные, которые полагаются на сжатый воздух для дыхания.

Таблица 1

Сравнение норм сжатого воздуха для дайверов (CO₂ - углекислый газ;
CO - окись углерода)

Юрисдикция	Применяемый стандарт	CO ₂	CO	Масляный туман	Летучие углеводороды	Галогенированные углеводороды	Содержание влаги
		(частей на миллион)	(частей на миллион)	(мг. м ⁻³)	(частей на миллион) ¹⁾	(частей на миллион)	(мг. м ⁻³) ³⁾
Австралия и Новая Зеландия	AS / NSZ229 9.1-2007	480	10	0,5	NS	NS	50
Канада	CSA 275.2-2004	500	5	1.0 ²⁾	5 ³⁾	5	21
Соединенные Штаты Америки	CGA G-7.1-2004	1000	10	5.0	25	NS	NS ⁴⁾
Европа	EN 12021-1999	500	15	0,5	NS	NS	25
Великобритания	EN 12021 +	500	3	0,5	NS	NS	25

	HSE DVIS9						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

NS = не указано

¹эквиваленты метана

²масляный туман и твердые частицы

³летучие неметановые углеводороды

⁴CGA G-7.1 Grade E воздух

Масляный туман, водяной пар и твердые частицы

Основными загрязнителями, вызывающими озабоченность, являются окись углерода и летучие углеводороды. Что касается масляного тумана и капель, смазочные материалы, используемые в компрессорах воздуха для дыхания, обычно выбираются из-за их биологической инертности, и обычно предполагалось, что небольшие количества жидкости в виде аэрозоля должны хорошо переноситься. Данные, конкретно касающиеся компрессорных масел, ограничены, поэтому следует проявлять осторожность. Сам по себе водяной пар желателен для дыхательных путей дайвера, но его следует ограничивать, чтобы избежать замерзания регулятора для ныряльщиков с холодной водой и уменьшить коррозию стальных баллонов. Сухой воздух также подавляет рост бактерий в системах сжатого воздуха. Что еще более важно в отношении этого обсуждения, влага существенно ухудшает работу адсорбционного фильтра и является индикатором систем, подверженных риску подачи загрязненного воздуха. Требуемая степень осушения в значительной степени зависит от стандартов давления и сжатого воздуха, и нормативы обычно это учитывают. На сегодняшний день обычно считается, что частицы хорошо улавливаются фильтрацией, но это может быть не так: сообщалось, что пыльца загрязняла баллоны акваланга, вызывая одышку у человека с пограничной

гиперчувствительностью дыхательных путей. [1] Можно предположить, что микрочастицы частицы могут иметь другие последствия для здоровья и могут даже действовать как катализаторы химического преобразования масел и других загрязняющих веществ в компрессорной системе, но в настоящее время мало информации по этому вопросу.

Стандарты качества воздуха

Между юрисдикциями существуют некоторые существенные различия в отношении требуемой методологии тестирования и приемлемых уровней загрязнения сжатого воздуха для дыхания. Наиболее существенная разница заключается в том, что и Канада, и США устанавливают стандарты для летучих углеводородов и требуют, чтобы пробы воздуха проверялись лабораторией, в то время как Великобритания, большая часть Европы, Австралия и Новая Зеландия разрешают полевые испытания с колориметрическими трубками и не требуют специального обращения к ним. для испытаний на летучие загрязнители, вместо этого устанавливая только общие требования к воздуху дайверов, чтобы он не содержал токсичных загрязнителей (Таблица 1).

Также существуют требования, чтобы не было «запаха» или «неприятного запаха». Отсутствие специальных требований к испытаниям на летучие углеводороды в Европе и Австралии означает, что, хотя и субъективно, обнаружение запаха чрезвычайно важно, поскольку при очень низких концентрациях эти вещества не будут обнаружены при тестировании с помощью масляных детекторных трубок, но, как правило, будут иметь обнаруживаемый запах.

Оксид углерода (CO)

CO - это бесцветный продукт сгорания без запаха, который обратимо связывает гемоглобин, подавляя транспорт кислорода и приводя к химически индуцированной гипоксии. Избыток CO взаимодействует с различными ферментами внутриклеточной энергетической цепи, вызывая окислительный

стресс и прямую клеточную токсичность. CO также является признаком нормальной биологии, поскольку он вырабатывается из гема под действием оксигеназы гема. Эндогенный CO действует как нейротрансмиттер и, по-видимому, обладает антиоксидантными и цитопротекторными свойствами, которые только сейчас выясняются. Некоторые из токсических эффектов отравления CO, вероятно, являются результатом нарушения этой нормальной биологии CO, но при низких уровнях экзогенный CO может быть не таким пагубным, как считалось ранее, при условии, что человек находится в состоянии покоя и на поверхности. Начались клинические испытания с использованием CO в качестве терапевтического газа для модуляции таких процессов, как ишемия-реперфузия. Интересно отметить, что используемые дозы достигают 500 млн.ч., что в 10 раз выше, чем обычно устанавливаются в качестве предела охраны труда и техники безопасности для окружающего воздуха.[2][3] Эти испытания вызвали критику, поскольку было продемонстрировано, что такие уровни несут значительный риск у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. или респираторное заболевание.[4] Таким образом, даже относительно низкие уровни вдыхания углекислого газа остаются нежелательными для пожилых или неподходящих дайверов, поскольку поглощение увеличивается с глубиной и нагрузкой, что влечет за собой повышенный риск сердечной ишемии и / или аритмии. Кроме того, для предотвращения вдыхания углекислого газа с низким уровнем концентрации критически важным является значительное снижение толерантности к физической нагрузке. [5]

Летучие углеводороды

Летучие углеводороды - это углеводороды с более низким молекулярным весом, которые существуют в газообразной форме при температурах связано с дайвингом. Их следует отличать от углеводородов с более высокой молекулярной массой и фторированных углеводородов, которые используются в

качестве смазочных материалов в компрессорах и для смазывания уплотнений и компонентов дыхательного оборудования.

Одной из наиболее распространенных групп летучих углеводородов, вызывающих озабоченность, является так называемая группа ВТЕХ: бензол, толуол, этилбензол и ксилол. Они наиболее часто встречаются в нефтяные топлива и в качестве растворителей в красках, растворители для краски, чернил, обезжиривающих и чистящих жидкостей. В отличие от масляного тумана и капель, которые обычно не выходят за пределы легких, летучие углеводороды находятся в газообразной форме при температуре тела, легко абсорбируются и широко распределяются в организме, включая мозг, таким же образом и с фармакокинетикой, аналогичной летучим. Они также действуют как обезболивающие; хотя и с неидеальным профилем побочных эффектов. Они часто вызывают первоначальное возбуждение и повышенную раздражительность сердца, предрасполагают к аритмии и внезапной сердечной смерти, в дополнение к высокому риску смерти, если дайверы достигают уровня анестезии, что приводит к потере сознания под водой. На средних уровнях когнитивные нарушения могут увеличивать риск отсутствия контроля плавучести или других ошибок, которые могут привести к травмам или смерти. Некоторые агенты снижают судорожный порог [6].

Хотя все летучие углеводороды могут вызывать такие проблемы, в одном из наиболее обсуждаемых отчетов о загрязнении воздуха при дайвинге был толуол [7]. Эта легко испаряющаяся жидкость чаще всего встречается в качестве основного компонента автомобильного бензина, но также используется в качестве очищающего растворителя, в красках и клеях, включая некоторые клеи для ремонта гидрокостюмов. Смертельная концентрация для воздействия толуола на человека оценивается в 1800–2000 частей на миллион в течение одного часа, но для аквалангиста под водой порог поражения, вероятно, более важен [8]. Пределы ERPG-2 Американской ассоциации промышленной гигиены

оценивают пределы концентрации в воздухе, при которых люди все еще способны принимать защитные меры. Для толуола это 300 частей на миллион, а управление по охране труда и технике безопасности США устанавливает «допустимый предел воздействия» 200 частей на миллион [9].

Британская версия стандарта EN 12021 для водолазного воздуха рекомендует, чтобы уровни загрязнения были ниже 10% от восьмичасового среднего взвешенного по времени (TWA), допустимого для рабочих мест на поверхности [10]. Использование этого принципа позволяет предположить, что предел опасности для толуола в различном воздухе может составлять около 20-30 частей на миллион, а рекомендуемый предел может составлять всего 2-5 частей на миллион; от 10% TWA до 10% «уровня отсутствия наблюдаемых побочных эффектов», который составляет около 50 млн. [11]. Вполне вероятно, что любое загрязнение, вызванное компрессором, будет содержать смесь токсичных веществ, и их действие почти наверняка будет аддитивным, если не синергическим. В дополнение к этому, азот будет дополнительно усиливать сознание - эффекты замедления. Это обеспечивает хорошую основу для консервативных пределов для летучих углеводородов, принятых в Соединенных Штатах и еще более жестко в Канаде.

Другие летучие растворители

В дополнение к группе ВТЕХ, многие другие вещества, используемые в качестве промышленных чистящих жидкостей, являются очень летучими и очень наркотическими при вдыхании. Примерами являются ацетон и хлорированные растворители, такие как трихлорэтилен. Если их не удалить должным образом из компрессорных систем, они могут появиться в сжатом воздухе.

Производство СО и летучих углеводородов внутри компрессоров

В компрессорах с масляной смазкой небольшие количества масла, попадающие в камеры сжатия, могут подвергаться окислительному и / или

термическому разрушению при наличии кислорода (в сжимаемом воздухе) и / или достаточного тепла. Некоторые пути разложения углеводов могут также потребовать водяного пара и катализаторов, которые могут быть обеспечены влажностью всасываемого воздуха и следами металлов в результате износа компонентов компрессора соответственно. Эта проблема чаще всего встречается в компрессорах высокого давления (ВД), используемых для наполнения аквалангистов, поскольку они обычно смазываются маслом, и более высокое тепловыделение является необходимым побочным продуктом сжатия под высоким давлением. Компрессоры обычно представляют собой трех- или четырехступенчатые машины с воздушным охлаждением с промежуточными охладителями между ступенями сжатия. Однако перегрев является относительно распространенной проблемой, особенно в жарком климате и когда небольшие компрессоры, предназначенные для наполнения отдельных баллонов, используются постоянно, например, в малобюджетных коммерческих или клубных установках для дайвинга. Компрессоры следует оборудовать системой аварийной сигнализации о перегреве с автоматическими механизмами отключения, но это не всегда так.

Была выдвинута гипотеза, что конкретные продукты распада токсичного масла, полученные из комбинации любого типа масла и компрессора, могут зависеть от критического диапазона температур. Парциальное давление кислорода (определяемое давлением воздуха), содержание воды и тип катализатора на основе следов металлов также могут иметь значение. Таким образом, перегретый или плохо обслуживаемый компрессор можно считать аналогом башни каталитического крекинга нефтеперерабатывающего завода, которая расщепляет углеводороды с более высокой молекулярной массой на более мелкие молекулы, включая кислые газы и другие токсичные соединения. Эта концепция допускает явление, вызывающее серьезную озабоченность: компрессор, производящий чистый воздух в холодном состоянии, может

привести к опасному загрязнению одного или нескольких цилиндров, поскольку он нагревается под нагрузкой. Если баллоны заполняются индивидуально, это может привести к кажущемуся случайному загрязнению, которое невозможно будет обнаружить при обычном контроле качества воздуха компрессора с пробами воздуха, взятыми вскоре после холодного запуска. Если компрессор заполняет воздушный блок большой емкости, любой короткий период образования загрязняющих веществ может вызывать меньшее беспокойство, поскольку загрязненный воздух будет разбавлен в банке, и все заправки из банка будут иметь низкие уровни загрязнения, а не один или два цилиндра заполнены до уровня, связанного с потенциальной подводной токсичностью.

Фильтрация

Воздухозаборники первого поколения компрессора должны быть защищены пылевыми фильтрами. Иногда также применяется абсорбция углекислого газа (CO_2) входящим воздухом, особенно в городских или промышленных условиях, где повышенные уровни CO_2 могут представлять опасность при вдыхании с давлением, в шесть раз превышающим атмосферное. (CO_2 не удаляется стандартными системами фильтрации после сжатия).

Значительные количества масляного / водяного тумана образуются во время охлаждения сжатого воздуха после сжатия, и в компрессорах высокого давления обычно используются водомасляные сепараторы сразу после некоторых или всех трех, или четырех ступеней сжатия. Сливаемый водно-масляный конденсат несет с собой часть загрязняющих веществ, но чем выше влажность всасываемого воздуха, тем больше воды необходимо удалить, и это критично, поскольку заболачивание последующих адсорбентов, таких как активированный уголь серьезно ухудшает их функцию. Некоторые более сложные установки высокого давления включают рефрижераторные осушители / сепараторы после окончательного сжатия, обеспечивающие улучшенную защиту фильтров конечной очистки от перегрузки водой.

После сжатия воздух требует фильтрации, прежде чем он станет пригодным для дыхания. Фильтрация может быть относительно минимальной для сжатия чистого воздуха при низком давлении с использованием безмасляных компрессоров, но для компрессоров высокого давления необходимы системы, которые будут удалять не только частицы, но и масляные туманы, остаточные водяные пары и любые углеводородные загрязнения. или монооксид углерода, полученный в процессе сжатия. Для этого требуется ряд различных компонентов, и они могут содержаться в отдельных фильтрующих элементах или объединяться в комбинированные картриджи.

Помимо фильтрации частиц, системы фильтрации обычно включают слой адсорбента для удаления остаточной влаги. Затем слой угля удаляет запах летучих углеводородов. Слои переменного тока способны адсорбировать большинство низкомолекулярных углеводородов, поэтому их характеристики имеют решающее значение для предотвращения загрязнения воздуха для дыхания. Однако у переменного тока есть ряд критических факторов производительности и режимов отказа. Их характеристики ухудшаются в течение их обычного срока службы, но деградация резко возрастает при чрезмерной адсорбции углеводородов, при повышенной температуре или в том случае, если из-за неисправности осушителя влага проникает в слой переменного тока.

Уголь (АС) не поглощает CO, и, следовательно, более совершенные системы фильтрации включают каталитический элемент, такой как комбинация оксида марганца и меди (гопкалит), которая окисляет CO до CO₂ с небольшими количествами дополнительного CO₂, образующегося, как правило, не представляя проблемы для дайвера. Как и в случае с АС, большинство каталитических слоев лучше всего работают при очень низком содержании влаги, а некоторые из них чрезвычайно чувствительны к влаге.

Потребность в сухом кондиционере и катализаторе означает, что общая производительность системы фильтрации часто ограничивается типом и объемом осушителя в картридже, и, следовательно, еще одной особенностью систем фильтрации более высокого качества является осушитель большей емкости и слои переменного тока для обеспечить некоторую избыточность. Однако, вероятно, наиболее важным фактором, влияющим на работу фильтра, является температура воздуха, поступающего в осушитель и элементы переменного тока. При повышении температуры воздуха для дыхания, чаще всего из-за плохо установленного компрессора или высоких температур окружающей среды, срок службы картриджа необходимо уменьшить. Например, один крупный производитель предлагает ограничить срок службы фильтра до 20 процентов от нормального, если фильтр подвергается воздействию температуры воздушного потока 50°C , а не «нормальных» 20°C .

Последним критическим элементом производительности является давление воздуха, проходящего через фильтры. Фильтры работают оптимально, если воздух проходит через них относительно медленно, обеспечивая достаточное «время пребывания» для загрязнений, которые будут улавливаться, абсорбироваться в среде, такой как осушитель, или адсорбироваться на среде, такой как активированный уголь. Если давление в системе фильтрации низкое, любой заданный объем атмосферы будет проходить быстрее, сокращая время выдержки.

Скорость воздуха также может физически повредить фильтры, выбрасывая частицы и загрязняя систему ниже по потоку. Таких проблем можно избежать, установив после фильтров клапан поддержания давления. Это минимизирует риск прорыва загрязняющих веществ в начале заполнения пустого баллона или приемника.

К сожалению, может показаться, что многие компрессоры приобретаются со стандартным комбинированным фильтрующим блоком, который не включает

катализатор CO и который не рассчитан на работу при высокой температуре окружающего воздуха или, в некоторых случаях, даже на подачу воздуха компрессором в начале рабочего цикла. сжатие при низком давлении и максимальном расходе. Любой фильтр относительно небольшого размера будет нести высокий риск «прорыва» летучих углеводородов, особенно во второй половине его номинального срока службы и при использовании в жарких и влажных условиях.

Ограничения текущего тестирования качества воздуха

Большинство испытаний воздуха компрессора проводится путем периодической отправки проб для анализа в лабораторию или отбора проб на месте, пропуская воздух через патентованные трубки детектора изменения цвета. Максимально допустимые интервалы между тестами обычно составляют от трех до шести месяцев. Такое периодическое испытание по своей сути является слабой системой, поскольку образцы для испытаний могут быть взяты при первом запуске компрессора или после установки новых фильтрующих элементов, что не дает уверенности в том, что воздух будет чистым после того, как компрессор станет горячим или фильтры, близятся к концу.

На сегодняшний день скрининг на низкие уровни летучих углеводородов требует лабораторных испытаний с использованием методов газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием (ГХ / ПИД) или инфракрасной спектроскопии (ИК). Не существует трубки детектора изменения цвета, которая была бы чувствительной или имела достаточно широкий спектр для обнаружения большого количества потенциальных летучих углеводородов, обнаруживаемых в сжатом воздухе для дыхания. И в Канаде, и в США воздух должен проверяться на летучие углеводороды лабораториями, которые используют методы ГХ / ПИД или ИК.

Непрерывный мониторинг углеводородов в оперативном режиме был бы идеальным вариантом, и подходящие анализаторы доступны уже некоторое

время, но они дороги и используются редко. В последнее время портативные ИК-анализаторы летучих углеводородов стали доступны в индустрии подводного плавания, первоначально для решения проблемы, связанной с загрязнением водолазного колокола летучими углеводородами из трубопроводов или нефтяных скважин. [12] Некоторые компрессоры оснащены датчиками влажности, которые предупреждают пользователей об истощении осушителя, и это кажется полезной функцией, которая доступна сейчас. Технология непрерывного обнаружения CO легко доступна, но на удивление редко используется. В настоящее время широкодоступными становятся недорогие мониторы CO, и ожидается, что недорогие детекторы газа на основе электронных микросхем многих типов значительно увеличат возможности мониторинга в течение следующих нескольких лет.

Каковы доказательства того, что это настоящая проблема?

Хотя смертельные случаи продолжают происходить в результате загрязнения воздухозаборника компрессора, имеется относительно мало конкретных свидетельств широко распространенной проблемы, связанной с производством компрессора либо CO, либо летучих углеводородов. Однако есть некоторые, и особую озабоченность вызывает то, что мы можем упустить более широкую проблему. В одном инциденте с пещерным дайвингом во Флориде произошел сбой из-за загрязнения толуолом, когда дайвер сначала дезориентировался и плавал в возбужденном состоянии, прежде чем впасть в летаргию, требуя спасения. Другой интересный случай связан с установкой компрессора воздуха для дыхания на станции канадской пожарной охраны, которая несколько раз производила CO. Загрязнение исчезло после капитального ремонта и замены фильтра, чтобы повториться вскоре после этого и, скорее всего, было связано с плохим местом установки, которое позволяло рециркуляцию горячего отработанного воздуха и приводило к перегреву

компрессора с последующим разложением масла, загрязняющим воздух для дыхания. [13].

Существенный недостаток наших знаний возникает из-за того, что у многих погибших не проверяется воздух с использованием методов, которые позволили бы обнаружить низкие уровни СО или летучих углеводородов. Уровни, которые не вызывают потерю сознания, могут по-прежнему быть важными, если они заранее предрасположили дайвера к сердечной аритмии или подводному нарушению суждения, ведущему к фатальной ошибке. В мае 1995-2000 данных летальности DAN, 145 смертельные случаи были зарегистрированы в результате утопления или рядом - утопление с первоначальной травмой или проблемами «неизвестной» [14]. Кажется, разумным предположить, что газовое загрязнение могло способствовать некоторым из этих смертей. Обзор DAN о 451 смертельном исходе за пятилетний период показывает, что только 15% дайверов измеряли карбоксигемоглобин (СОHb) на момент смерти. Три процента отобранных на момент измерения имели смертельную концентрацию СОHb [15].

В 2006 году Управление здравоохранения и безопасности Великобритании сообщило об экспертизе водолазного оборудования, в результате которого произошло 54 несчастных случая и происшествий всех типов. В то время, как только пять были связаны с подозрением на «плохое заполнение», 41 из 54 протестированных образцов воздуха не соответствовал стандарту содержания влаги. В 1996 году Шведское агентство по делам потребителей взяло пробы воздуха у девяти поставщиков оборудования для дайвинга, обнаружив один случай загрязнения нефтепродуктами.

Хотя это не подтверждает, что существует конкретная проблема с летучими углеводородами, образующимися внутри компрессоров, это все же предполагает, что, вероятно, существует систематический недостаток в качестве и производительности компрессорных установок.

Сжатие нитрокса

В связи с быстрым ростом использования найтрокса в рекреационных целях, есть много примеров использования обычных воздушных компрессоров высокого давления с системами обогащения кислородом, питающими воздухозаборник, чтобы обеспечить наполнение баллонов акваланга найтроксом. Хотя в продаже имеются специальные компрессионные системы найтрокса, временные меры предосторожности вызывают опасность возгорания, а также загрязнения воздуха для дыхания. Повышенная концентрация кислорода, проходящего через компрессоры найтрокс, разлагает компрессорное масло намного быстрее, чем обычно, что может привести к образованию токсичных побочных продуктов, сократить срок службы компрессора и фильтра и увеличить риск загрязнения воздуха для дыхания. Теоретически высококачественные синтетические масла должны быть менее подвержены термической и окислительной деградации, чем минеральные масла. Тем не менее, развивающиеся рекомендации предполагают, что замена масла может потребоваться только через 25% обычно разрешенного времени.

Обсуждение

Хотя остается неясным, в какой степени может возникнуть проблема с загрязнением воздуха для дыхания, производимого компрессорами, очевидно, что качество воздуха является важной проблемой, которая не была решена должным образом. Чтобы лучше понять масштабы этой потенциальной проблемы и снизить риск, мы предлагаем следующие рекомендации:

- Все расследования происшествий должны включать лабораторные испытания воздуха в специализированной лаборатории качества воздуха. В крови дайвера также следует взять пробы на содержание СОНб и записать временной интервал от прекращения потенциального воздействия СО на пробу крови с записью того, дышал ли дайвер воздухом или кислородом.

- Существующие требования к воздуху для дыхания дайверов с очень низким уровнем СО (обычно <10 млн.ч) остаются приемлемыми, и, возможно,

даже более низкие пределы будут разумными для минимизации риска для пожилых и менее подготовленных людей. Безусловно, следует принять все необходимые меры, чтобы избежать риска попадания значительно больших количеств газа для дыхания.

- Органам по стандартизации следует рассмотреть вопрос об установлении максимальных уровней летучих углеводородных загрязнителей и, если это в настоящее время не существует, также следует рассмотреть требования к испытаниям третьей стороной или другим средствам контроля качества.

- Следует дополнительно рассмотреть вопрос о микрочастицах.

В отношении компрессорных установок мы предлагаем следующее:

- Следует строго соблюдать рекомендации производителя по установке, использованию, типу масла и техническому обслуживанию, а все операции по техническому обслуживанию должны регистрироваться.

- Компрессоры, предназначенные для периодического наполнения небольшого количества баллонов, не должны использоваться в установках непрерывного действия.

- Даже базовые компрессорные системы высокого давления должны иметь аварийную сигнализацию высокой температуры с автоматическим отключением компрессора, а также мониторинг влажности и CO в реальном времени.

- Установки следует размещать в хорошо вентилируемых местах с воздухозаборниками, гарантирующими незагрязненный воздух.

- При выборе размера фильтрующие системы должны быть больше, чем меньше, и их следует менять с интервалами, скорректированными для высоких рабочих температур окружающей среды, с использованием поправочных коэффициентов производителя фильтра.

- Системы очистки воздуха должны включать каталитическую систему для преобразования, любого увлеченного или произведенного внутри CO₂ в менее опасный CO₂.

- Пробы воздуха для испытаний следует отбирать при хорошо прогретом компрессоре, чтобы он работал при полной температуре. В то время как тестирование после установки новых фильтров подтвердит, что фильтр установлен правильно и не неисправен, существует возможность также тестирования ближе к концу номинального срока службы фильтра, чтобы получить измерения качества воздуха, указывающие на «наихудшие» сценарии.

- Следует предусмотреть и строго выполнять инструкцию изготовителя, предусматривающую замену отработавших фильтров тонкой очистки в противном случае мы подвергаем опасности жизни спасателя.

Дайверам мы рекомендуем задавать вопросы, искать сертификаты соответствия соответствующим стандартам или кодексам практики и исследовать стандарты контроля качества воздуха в местах назначения перед отправкой. Особые меры предосторожности следует проявлять в жарких и влажных местах, особенно если компрессоры установлены у стен, в небольших помещениях или если они работают в жаркую погоду, а не в более прохладное время.

Самый доступный и чрезвычайно чувствительный метод анализа углеводородов - это выработать привычку нюхать воздух в баллоне задолго до погружения. Если у дайвера нет чистого носа и нетронутого обоняния, ему следует попросить кого-нибудь выполнить эту услугу. Многие загрязнители имеют сильный запах «маслянистого», «каучукового» или «растворителя». «Затхлый» запах может указывать на чрезмерную влажность. Поскольку CO не имеет запаха, его нельзя определить по запаху, но анализаторы CO стали значительно дешевле и вполне могут использоваться вместе с анализаторами кислорода, которые стали обычным делом для дайверов с найтроксом.

При обнаружении угарного газа или необычного запаха прекратите погружение.

И наконец, было бы полезно, если промышленность, потребительские агентства и исследователи должны были проводить регулярные исследования качества воздуха, чтобы обеспечить более четкое представление о том, как часто происходит уровень низкого загрязнения.

Литература

1 Astarita C, Gargno D, Di Martino P. Пыльца, попавшая в акваланг: потенциальная опасность для дайверов-аллергиков (письмо). *Ann Int Med.* 2000; 132: 166-7.

2 Майр Ф. Б., Шпиль А., Лейтнер Дж., Марсик С., Германн П. и др. Эффекты от вдыхания окиси углерода при экспериментальной эндотоксемии у людей. *Am J Resp Crit Care Med.* 2005; 171: 354-360.

3 Хилл-Каптурчак Н., Агарвал А. Окись углерода: от бесшумной убийцы до эффективного лекарства. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2006; 290: 787-8.

4 Том С.Р., Уивер Л.К., Хэмпсон Н.Б. «Лечебный» окись углерода может быть токсичным. *Am J Respir Crit Care Med.* 2005; 171: 1318.

5 Horvath SM et al. Максимальная аэробная способность при разных уровнях карбоксигемоглобина. *JAppl Physiol.* 1975; 38: 300-3.

6 Фанг З., Соннер Дж., Ластер М. и др. Анестезирующие и судорожные свойства ароматических соединений и циклоалканов: значение для механизмов наркоза. *Anesth Analg.* 1996; 83: 1097-104.

7 Mouldey P. Инцидент, связанный с загрязнением газом толуола [Интернет]; 5 декабря 2004 г. Доступно по адресу: <<http://www.thedecostop.com/forum/forumdisplay.php?F=44>>

8 Хобара Т., Окуда М., Гото М., Оки К., Сегави Х., Куницугу И. Оценка смертельной концентрации толуола в результате случайной смерти маляров. *Промышленное здоровье.* 2000; 38: 228-31.

9 Министерство здравоохранения и социальных служб (США). Руководство по лечению толуола в медицине. Агентство регистрации токсичных веществ и

заболеваний, Министерство здравоохранения и социальных служб (США).
Доступно по адресу: <<http://www.atsdr.cdc.gov>>

10 Исполнительный орган по охране здоровья и безопасности (Великобритания). Нормы дыхания водолазами воздухом и частота тестов. Руководитель по охране труда и технике безопасности, Информационный листок по дайвингу № 9; 2006 г. Доступно по адресу: <<http://www.hse.gov.uk/pubns/dvis9.pdf>>

11 Министерство здравоохранения и социальных служб (США). Токсикологический профиль толуола. Раздел 2.2.1.4. Неврологические эффекты. Вашингтон, округ Колумбия: Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний, Департамент здравоохранения и социальных служб; 2000. [цитировано 21 августа 2008 г.]. Доступно по адресу: <<http://www.atsdr.cdc.org/toxprofiles/tp56.html>>

12 Флок В. Разработка прибора для измерения водолазного колокола Analox Hyper-Gas, Отчет об исследованиях HSE 030. 2003. Доступно по адресу: <<http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr030.htm>>

13 Остин С., Экобишон Д., Дюссо Дж., Тирадо С. Загрязнение сжатого воздуха для дыхания пожарными и водолазами оксидом углерода и водяным паром. *J Toxicol Environ Health*. 1997; 52: 403-23.

14 Поллок Северо-Запад (Ред). Годовой отчет по дайвингу, издание 2007 г. Дарем, Северная Каролина: Сеть оповещения водолазов; 2007 г.

15 Карузо Дж., Хобгуд Дж., Угучони Д., Довенбаргер Дж. Отравление угарным газом при любительском дайвинге: необычная, но потенциально смертельная проблема. *Undersea Hyperb Med*. 1998; 25 (Дополнение): S52.

16 Бейли Н., Болсвер Дж., Паркер С., Хьюз А. Характеристики водолазного снаряжения. Норвич: Книги НИУ ВШЭ; 2006 г.

17 Шведское агентство по защите прав потребителей. Обзор рынка водолазных услуг для любительского дайвинга: Отчет № 2007: 162007. Карлстад: Шведское агентство по защите прав потребителей. Доступно по адресу: <www.konsumentverket.se>

18 Россье Р. Насколько хорош ваш газ? [Интернет] DAN Alert Diver. 2004 июнь: 16-18. Доступно по адресу: <<http://www.co-cop.com/danarticle.htm>>

19 Лилло Р., Колдуэлл Дж. Онлайн-мониторы качества воздуха для компрессоров для дайвинга. Undersea Hyperb Med. 1995.